

Encuesta Nacional – Actitudes de los chilenos sobre la basura en las playas

Junto con saludarle, queremos solicitar un momento de su tiempo para contestar esta encuesta que tiene por objeto conocer la percepción de las personas acerca del problema de la basura en las playas. Su duración aproximada es de 10 minutos. Los resultados de la encuesta son confidenciales y serán utilizados sólo para fines científicos. La acción de contestar esta encuesta significa que usted nos permite usar sus respuestas para nuestra investigación.

ENCUESTADOR: NO MENCIONAR ALTERNATIVA “NO SÉ”

1. ¿Cuántas veces va usted a la playa? (ENCUESTADOR: LEER ALTERNATIVAS)

Nunca Varias veces al año Sólo en el verano Una vez a la semana Casi todos los días

2. Nombre tres tipos de basura que están en las playas de su localidad.

A: _____ B: _____ C: _____ No sé

3. ¿De dónde proviene la basura que está en las playas de su localidad? (ENCUESTADOR: LEER ALTERNATIVAS) (SE PUEDE MARCAR MÁS DE UNA ALTERNATIVA)

Visitantes Acuicultura y cultivos Pescadores Ríos Barcos Otra _____ No sé

4. ¿Produce daño la basura sobre la vida marina? Sí No No sé

4.1. Si respondió “sí” a la pregunta anterior, nombre una forma en que la basura en la playa puede dañar la vida marina. _____ No sé

5. ¿Cuánto tiempo dura una bolsa plástica en el medio ambiente? _____ No sé

6. Según lo que usted sabe o cree, ¿existe un servicio de limpieza en las playas de su localidad? Sí No No sé

7. De acuerdo a una escala de 1 a 10 donde 1 es nada importante y 10 es muy importante, ¿Cuán importante es para usted la limpieza de sus playas? (TRAZAR UN CÍRCULO ALREDEDOR DE LA RESPUESTA QUE INDICA)

Nada importante

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

 Muy importante

8. De acuerdo a una escala de 1 a 10 donde 1 es **muy sucias** y 10 es **completamente limpias**, en general durante el **verano** ¿qué tan limpias están las playas de su localidad?

Muy sucias

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

 Completamente limpias

9. Y en general durante el **invierno**, ¿qué tan limpias están las playas de su localidad?

Muy sucias

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

 Completamente limpias

10. De acuerdo a una escala de 1 a 10 donde 1 es un **mal trabajo** y 10 es un **muy buen trabajo** ¿cómo evalúa usted el servicio de limpieza de las playas en su localidad?

Mal trabajo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

 Buen trabajo

CONTINÚE AL OTRO LADO

11. ¿Cuál de todas las actividades que se pueden realizar en la playa es la más importante para usted?

12. ¿Cuántas veces bota usted basura en las playas de su localidad? **(ENCUESTADOR: LEER ALTERNATIVAS)**

Frecuentemente (todos los días) Algunas veces Casi nunca En ocasiones muy excepcionales Nunca

13. Cuando ve basura en la playa, ¿usted la lleva a un basurero? **(ENCUESTADOR: LEER ALTERNATIVAS)**

Siempre Generalmente Casi nunca En ocasiones muy excepcionales Nunca

14. Cuando ve a otra persona botando basura, ¿usted le dice algo? **(ENCUESTADOR: LEER ALTERNATIVAS)**

Siempre Generalmente Casi nunca En ocasiones muy excepcionales Nunca

15. ¿Cuál es la mejor opción para solucionar la acumulación de basura en las playas de su localidad? **(ENCUESTADOR: LEER ALTERNATIVAS Y MARQUE SOLO UNA)**

Educación a toda la comunidad Limpieza de playas constante Una multa a las personas que boten en la playa Campaña a los veraneantes
 Incentivar/regular empresas privadas Poner más basureros Otra _____

16. ¿Cree usted que se debería multar a una persona por botar basura en la playa?

No Sí ⇒ 16.1 ¿Cuánto? \$ _____ pesos

17. ¿Estaría usted dispuesto a pagar por un servicio que asegure que las playas de su comunidad estén limpias?

No Sí ⇒ 17.1 ¿Cuánto? \$ _____ pesos

18. ¿Estaría usted dispuesto a colaborar con la limpieza de las playas de su localidad?

No Sí ⇒ 18.1 ¿Cuántas horas mensuales? _____ horas/mes

A continuación le realizaré unas preguntas generales para saber algunas características de usted

19. ¿En qué región vive usted? _____

20. ¿En qué comuna vive? _____

21. ¿Cuál es su ocupación principal? _____

22. ¿Cuál es su nivel de enseñanza? Básica Media Técnica Universitario Postgrado

23. ¿Cuántos años tiene usted? _____

24. ¿Cuál es el ingreso promedio mensual de su hogar, aproximadamente? _____ pesos/mes No quiere responder

No sé

25. ¿Cuántas personas componen su hogar? _____

26. Sexo **(MARCAR SIN PREGUNTAR)** Hombre Mujer

